

Pengaruh Perencanaan Pajak Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Laba
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Rustandi¹, Yuniati², Laila Fitria Fujiastuti³

^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung 40614, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Januari, 03 2021

Accepted: Februari, 01 2021

On line: Februari, 08 2021

Kata Kunci:

Perencanaan Pajak, *Corporate Social Responsibility*,
Manajemen Laba

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diunduh melalui www.idx.co.id dan *website* perusahaan masing -masing berupa laporan keuangan tahunan perusahaan selama 3 tahun dalam periode 2016-2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa secara parsial perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan secara parsial *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Latar Belakang

Laba merupakan ukuran paling sederhana dalam mengukur kinerja operasional, keberhasilan maupun kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan sebuah perusahaan. Informasi tentang laba (*earnings*) menjadi perhatian penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi atau kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. Disamping itu, tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi. Endriati, Enny, Nur Hidayati, Junaidi (2017). Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang baik bagi konsumen, tetapi juga mampu dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan. Situasi inilah yang melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earnings management*), Endriati, Enny, Nur Hidayati, Junaidi (2017).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:55), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Jenis penelitian deskriptif asosiatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Perencanaan Pajak dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Manajemen laba.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis data dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen yaitu perencanaan pajak (X_1) terhadap Manajemen Laba (Y). Hasil uji regresi menunjukkan nilai t untuk variabel Perencanaan pajak sebesar nilai $t_{hitung} -0,3694 < t_{tabel} 0,6783$ ". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara perencanaan pajak (X_1) terhadap variabel Manajemen Laba (Y) pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini tidak berpengaruh dikarenakan di dalam perusahaan pertambangan terdapat beberapa divisi dengan masing – masing manajemen. Analisis data telah dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel independen yaitu *Corporate social responsibility* (X_2) terhadap variabel dependen yaitu Manajemen laba (Y). Hasil Uji regresi menunjukkan variabel *Corporate social responsibility* (X_2) sebesar $t_{hitung} 1,5543 > t_{tabel} 0,6783$, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate social responsibility* (X_2) terhadap variabel Manajemen Laba (Y) pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan dengan *Corporate social responsibility* yang tinggi mendapatkan kepercayaan dari publik dan citra perusahaan yang positif di lingkungan masyarakat. Kepercayaan dan citra positif tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba. Manajemen lebih leluasa melakukan praktik tersebut karena merasa terlindungi dengan adanya kepercayaan publik dengan citra yang baik di mata lingkungan masyarakat tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengujian statistik menggunakan SPSS versi 20 dengan jenis pengujian analisis regresi berganda atas hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar perusahaan yang dijadikan sampel penelitian mengalami fluktuasi nilai perencanaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Secara parsial perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dibuktikan dengan hasil uji statistik $t_{hitung} -0,3694 < t_{tabel} 0,6783$ pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Hal ini berarti perencanaan pajak tidak mempengaruhi masing manajemen yang cenderung kan mementingkan kepentingan masing-masing divisi.
2. Hampir seluruh perusahaan yang dijadikan sampel penelitian melaporkan dan mengungkapkan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan dan hasil pengungkapan nilai *corporate social responsibility* mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Secara parsial

corporate social responsibility berpengaruh terhadap manajemen laba dibuktikan dengan uji statistik dengan hasil t hitung $1,5543 > t$ tabel $0,6783$, Hal ini berarti *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba, karena dengan perusahaan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* secara tidak langsung mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dan citra positif dari masyarakat dan investor bahkan pemerintah. Kepercayaan dan citra positif ini dapat menguntungkan manajemen atau perusahaan dalam mengelola laba atau melakukan praktik manajemen laba.

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2011- 2013)." *Jurnal Online*

Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Laba. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 129-150.

Ompusunggu, Arles P. 2011. Cara

Legal Siasati Pajak. Penerbit Pustaka Swara: Jakarta.

RW, Neng Siti, Bagianto, Agus dan Yuniati Yuniati. (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*. 115-143.

Scoot, William R. (2000). *Financial Accounting Theory 2nd Edition*. Scarrborough Ontario: Prentice Hall Canada, Inc

References

Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77-88.

Anwar, Chairil Pohan. 2015 . *Manajemen Perpajakan*. Gramedia : Jakarta

Astutik, Ratna Eka Puji. "Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5.3 (2016): 1-17.

Davidson, AP, M. Ahmad, and T. Ali. 2001. *Dilemmas of agriculturak Extention in Pakistan : Food for Tought*. Agren Network Paper No. 116

Dewi, Eva Rafika ; Elva Nuraina ; Nik Amah. (2017). *Pengaruh Tax Planning dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Madiun

DP Hapsari, D Manzilah (2016) . "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba dengan Arus Kas Operasi sebagai Variabel Kontrol." *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi* 3.2 (2016).

Ghazali, Imam . (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Undip dalam Lestari, D., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018).

LC Fitriany, A Nasir, E Ilham (2016) Fitriany, Lucy Citra, Azwir Nasir, and Elfi Ilham. "Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba